

Diciembre de 2014

DICTAMEN SOBRE UN SUPUESTO DE ALCOHOLEMIA |
Javier Fernández-Pedrerá Balsells

INDICE

1. Introducción.....	3
2. Descripción de los antecedentes	5
3. Cuestiones controvertidas.....	7
4. Legislación aplicable.....	8
5. Jurisprudencia utilizada.....	9
6. Fundamentación jurídica.....	10
7. Análisis legal sobre la conducción con el motor apagado.....	15
8. Cuestiones procesales.....	17
9. Prueba de detección de alcohol y posible impugnación de la misma.....	20
10. Influencia de la medicación en el control de alcoholemia.....	25
11. Determinación de la pena.....	28
12. Conclusión del dictamen.....	33
13. Bibliografía.....	36

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental la resolución de un supuesto sobre alcoholemia e infracción de las normas de seguridad vial, pretendiendo resolver las dudas que origina el mismo y desarrollando un dictamen que encuadre los actos analizados dentro del marco legal que le corresponda y más se ciña a su naturaleza.

Personalmente, escogí este tema en concreto por dos motivos principales: por una parte, me atrajo mucho la idea de resolver personalmente un litigio (algo que siempre me ha parecido un reto apasionante), y el hecho de poder trabajar en un caso así con la guía de un tutor era una oportunidad que pocas veces se me presentará nuevamente, motivo por el cual éste trabajo resultaba más un objetivo personal muy interesante que una obligación académica para mí. En segundo lugar, el ámbito del derecho que más me interesa y al que quiero dedicar mi carrera es el penal.

Por todo ello, la ocasión de realizar mi trabajo sobre el ámbito del derecho predilecto y además resolviendo (o pretendiendo hacerlo con mis propios recursos) un litigio para redactar un dictamen era, a todas luces, una oportunidad irrepetible.

La hipótesis objeto de investigación en este trabajo es, a partir del estudio de un supuesto de hecho (un caso sobre alcoholemia que posteriormente pasaremos a explicar y analizar), resolver los problemas que plantea la actuación de los agentes de seguridad y el grado de culpabilidad del acusado analizando toda la información de que disponemos.

La metodología utilizada para la resolución de éste problema ha sido el estudio de las diferentes leyes aplicables al caso así como la lectura de múltiples jurisprudencias relativas a la alcoholemia y a la conducción en las condiciones en que se encontró al acusado Alberto, pues es en esas fuentes donde reside la información vital para resolver éste tipo de asuntos y de las que beben los juristas en su día a día. De igual manera, he consultado varios manuales de los que he dispuesto durante la carrera y otros que me ha ofrecido la biblioteca de la facultad.

La investigación de la jurisprudencia y las normas aplicables teniendo en consideración todos los factores del caso concreto, así como el uso de todo el material jurídico a mi disposición para motivar razonadamente las conclusiones han resultado para mí un reto muy enriquecedor y una oportunidad ideal para utilizar los conocimientos adquiridos durante el Máster en la realización de un trabajo final que no es sino el reflejo de aquello a lo que quiero dedicar mi futuro profesional. Más allá del uso de conceptos puramente teóricos, el hecho de poner en práctica la capacidad de investigación de los materiales para el caso concreto ha sido para mí una experiencia que, durante la carrera y el máster, pocas veces he experimentado, y que considero vital para conseguir las competencias requeridas para el desarrollo de la profesión, haciendo valer la frase que en una ocasión pronunció Benjamin Franklin:

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn“

La realización de éste dictamen supone un punto final a mi Máster de Abogacía en la Universidad de Barcelona. Espero que disfruten su lectura tanto como he disfrutado yo en su redacción.

DICTAMEN

1.- Descripción de los antecedentes

Se requiere por parte de la Universidad de Barcelona la emisión de dictamen sobre los hechos acontecidos y la posibilidad o no de impugnar las pruebas en un accidente de tráfico, que emite Don Javier Fernández-Pedrera Balsells, referido al siguiente supuesto:

En fecha 14 de julio de 2013, Pedro había quedado con su amigo Juan en la playa Nova Mar Bella de la ciudad de Barcelona para pasar la tarde estival. Pedro se dirigió al lugar con su vehículo Seat Ibiza, asegurado en la entidad MAPFRE.

Al llegar, Pedro aparcó su coche en una explanada no asfaltada destinada al parking de vehículos, adyacente a la mentada playa. Dado que se trataba de una tarde de domingo, el lugar estaba abarrotado, por lo que Pedro acabó aparcando en un rincón del lugar que presentaba una moderada inclinación ascendente, de tal forma que la parte delantera del vehículo quedó ligeramente desnivelada, inclinada hacia arriba. Pedro aseguró la fijación de su coche mediante el freno de mano y engranando la marcha primera.

Tras reunirse con Juan, acudieron al chiringuito del lugar, donde empezaron consumiendo refrescos, pero acabaron consumiendo cada uno, según refieren, dos jarras de cerveza de medio litro.

Al poco de estas últimas consumiciones, Juan tuvo que marchar del lugar por tener otro compromiso. Pedro, que no se encontraba bien tras las mencionadas consumiciones (refiriendo mareos, náuseas y acidez estomacal), decidió retornar al vehículo con la finalidad de descansar hasta encontrarse en óptimas condiciones de conducción.

Una vez en el vehículo, y yendo a empezar ese período de descanso en el asiento del conductor, los rayos solares incidían directamente en su cara, resultándole incómodo.

Toda vez que no se veía en condiciones físicas para conducir el vehículo a otro lugar, entendió como mejor solución bajar el vehículo del plano inclinado ascendente en el

que se encontraba, pues escaso metro y medio más atrás había una sombra propiciada por un árbol.

Así pues, y sin arrancar el vehículo, desconectó el freno de mano y quitó la marcha engranada, de tal forma que el vehículo se desplazó lentamente hacia atrás.

Efectuando tal maniobra, no advirtió que en ese momento circulaban por la parte de atrás de su vehículo Francisco, acompañado de su hijo de 5 años, a quienes impactó, causándoles erosiones que sólo precisaron para su sanidad una primera asistencia facultativa.

Debido al suceso y a las incoherentes explicaciones que le dio al efecto Pedro, Francisco llamó a la Guardia Urbana, la cual se personó en el lugar a los pocos minutos.

Al observar los agentes el estado físico y psíquico (confusión) que presentaba Pedro, decidieron efectuarle la prueba de alcoholemia, arrojando unos resultados de 0,66 miligramos/litro de alcohol por aire expirado en la primera medición, y de 0,60 en la segunda, mediante el preceptivo etilómetro, debida y legalmente calibrado.

No consta que los agentes advirtieran a Pedro de la posibilidad de contrastar los resultados con un análisis de sangre. Por otro lado, los agentes refirieron en su atestado que Pedro presentaba una sintomatología compatible con influencia alcohólica, tal como ojos rojos, habla balbuceante, respuestas embrolladas y dificultad para mantener la verticalidad.

Ante esas descripciones, Pedro esgrimió en su defensa que no había bebido lo suficiente, y que su sintomatología se debía a que estaba tomando Zolpidem (Stilnox es el nombre del medicamento en España) para combatir un problema puntual de insomnio.

Según refirió, la ingesta de tal medicamento no obedecía a prescripción médica, sino que fue por iniciativa propia, haciendo uso de los comprimidos que le habían sobrado del último tratamiento que se le prescribió al respecto, seis meses atrás.

Consta acreditado que dicho medicamento sólo puede conseguirse previa oportuna receta, y su ingesta está especialmente contraindicada si se va a conducir o consumir bebidas alcohólicas.

Los hechos relatados podrían por si mismos ser constitutivos de delito contra la seguridad vial o, por contrario, no cumplir el tipo de ningún delito. En éste trabajo analizaremos el supuesto planteado para tratar de llegar a la conclusión que se ajuste más a derecho teniendo en cuenta todos los elementos que plantea el caso expuesto.

2.- Cuestiones controvertidas

Los hechos controvertidos que localizamos en la lectura de éste supuesto y que van a ser objeto de análisis en el presente trabajo son los siguientes:

-Por un lado, entrando en las cuestiones sustantivas, calificaremos el delito analizando el tipo legal en el Código Penal. En cuanto a las cuestiones sustantivas, al final del trabajo, también determinaremos las posibles penas imputables al acusado.

-Así mismo, en cuanto a cuestiones procesales, analizaremos las circunstancias en que se desarrolla la prueba de alcoholemia para determinar si se cumplen todas las garantías legales en su desarrollo y la posibilidad de impugnar dichas pruebas.

-También analizaremos en qué sentido se pronuncia la doctrina y la jurisprudencia en lo relativo a la conducción con el motor apagado, como encontramos en el caso que nos ocupa

-Determinaremos, así mismo, en lo relativo a cuestiones procesales, el tipo de procedimiento que debe seguirse en el caso que nos ocupa, así como la posibilidad de conformidad, las posibles diligencias de investigación que pueden realizarse y la posibilidad de la responsabilidad civil ex delicto.

-Por último, determinaremos la incidencia que puede tener la toma de Zolpidem en la determinación de la pena como agravante o atenuante, analizando también que valor probatorio podría tener la ingesta de dicho medicamento y una posible prueba de sangre.

3.- Legislación aplicable

En el desarrollo del presente dictamen han sido utilizados los siguientes cuerpos legales así como la jurisprudencia que señalamos a continuación:

-Artículo 39, 57 y 379.2 del Código Penal

-Artículo 37 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores

-Artículo 65.5 del RDL 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

-Anexo II del Texto Articulado (anexo redactado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor el 24-5-10

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre

-Artículo 12.1 Real Decreto 339/1990

-Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

-Preámbulo de la Ley Orgánica 15/2007

-Artículo 15 de la Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado (BOE nº 292, de 7 diciembre).

-Artículo 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-Artículo 22, 23 y 24 del RD 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

-Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre

Ley Orgánica núm. 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

4.- Jurisprudencia utilizada

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 599/07, Sección Décima, en el Rollo de Apelación nº 135/07, de fecha 10/10/2007

-Sentencia del Tribunal Constitucional nº 2/2003 de 16 de enero

-Sentencia nº 175/10, de fecha 10/06/10, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Málaga en el Juicio Rápido 631/2009

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3ª, de fecha 15/09/2009, dictada en el recurso 224/2009

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, de fecha 22/07/2009, dictada en el recurso 111/2009

-Sentencias del Tribunal Constitucional de 19-1-1989, 15-1-1990 y del Tribunal Supremo de 18-2-1998 y 22-2-1991

-Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de septiembre de 1988.

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 6ª, de fecha 29/06/2009, dictada en el recurso 455/2009

-Sentencia del Tribunal Supremo de 4 15-1-1989

-Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid) de 30-1-2004, rec. 3751/1998

-Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1989, de 19 enero.

-Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 21 de junio de 1999 Islas Baleares, ponente Ilmo. Sr. Don Jesús Ignacio Algora Hernando

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 17 de junio de 1999, Navarra, ponente Ilmo. Sr. Don Alfonso Otero Pedrouzo
- Sentencia del Tribunal Supremo 148/1985, de 30 de octubre
- Sentencia del Tribunal Supremo 3/1990, de 15 enero
- Sentencia del Tribunal Supremo 111/1999, de 14 de junio
- Sentencia del Tribunal Supremo 188/2002, de 14 de octubre
- Sentencia de la A.P. de Barcelona, sección 7ª, 17-7-09, rec. 130/2009
- Sentencia de la AP Barcelona, Sec. 7ª, de 30-06-2009
- Sentencia de la AP Baleares de 1 junio 2012 (EDJ 2012/165940)
- Sentencia de la AP Álava de 3 abril 2008 (EDJ 2008/56945)

5.- Fundamentación jurídica

Los hechos descritos en el caso que tratamos en el presente dictamen podrían, de ser constitutivos de delito, ser encuadrados únicamente en el tipo penal de los delitos contra la seguridad vial, cuyo tipo objetivo en el supuesto concreto viene establecido en el artículo 379.2 del Código Penal.¹

El inciso segundo del artículo 379.2 1 fija en 0,60 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos por litro en sangre la tasa de alcohol necesaria para que la conducción bajo ingesta alcohólica sea considerada típica.

¹ *Artículo 379 CP 1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.*

De forma que reiteradamente se ha determinado que son dos los elementos que requiere la conducta antijurídica: uno objetivo, consistente en el grado de impregnación alcohólica que padece el sujeto activo, y otro subjetivo, que se refiere a la influencia que tal grado de impregnación determine en la conducción.

Pasamos a analizarlos para determinar si, efectivamente, los hechos descritos en el caso que estudiamos se encuadran en alguno de los tipos legalmente establecidos:

5.1 Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y sustancias asimiladas: La gran mayoría de la jurisprudencia y doctrina señalan que no es suficiente constatar un determinado índice de alcohol en sangre, sino que además el tipo exige el influjo étílico, es decir, constatar objetivamente que el alcohol ingerido afecta a las condiciones físicas y psíquicas del acusado en el desarrollo de la conducción, y por tanto, a la seguridad del tráfico que es el bien jurídico que se protege.

En el presente caso podría considerarse que, el hecho de que el conductor efectuara una mínima maniobra de apenas 1,5 metros dentro de una plaza de estacionamiento de vehículos no supusiera realmente una acción que pusiera en peligro a la seguridad del tráfico, no afectando por tanto al bien jurídico protegido, siendo por lo tanto ésta consideración de gran importancia a la hora de determinar la culpa del acusado.

De esta manera, en la sentencia nº 599/07 de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 10/10/2007, se expresa que el tipo objetivo en el delito de conducción bajo los efectos del alcohol se integra no solamente por el hecho de conducir un vehículo con determinada tasa de alcohol en sangre o en aire espirado, lo que en ocasiones tiene sin embargo sus consecuencias en el ámbito sancionador administrativo pero sin relevancia penal (0'5 gramos de alcohol por litro de sangre ó 0'25 miligramos en litro de aire espirado es la determinada como límite) sino que lo importante es que la conducción sea influenciada por el consumo de estupefacientes, bebidas alcohólicas o drogas tóxicas.

La influencia es un elemento normativo del tipo penal que requiere ser valorado jurisdiccionalmente, lo cual determinará que la conducción ponga en riesgo la seguridad vial, de ahí que necesariamente deban tenerse en cuenta las circunstancias del caso concreto y, sobretodo, las condiciones físicas del sujeto

activo. En éste sentido, STC nº 2/2003 de 16 de enero proclama que *"el delito contenido en el art. 379 CP no constituye una infracción meramente formal, como sí lo es la que tipifica el art. 12.1 Real Decreto 339/1990, pues para imponer la pena no basta con comprobar a través de la pertinente prueba de alcoholemia que el conductor ha ingerido alcohol o alguna otra de las sustancias mencionadas en el mismo, sino que es necesario que se acredite que dicha ingestión ha afectado a la capacidad psicofísica del conductor, y, consecuencia de ello, a la seguridad en el tráfico, que es el bien jurídico protegido por dicho delito"*.

5.2 Conducción excedida en impregnación alcohólica: Actualmente, los jueces no tienen tanto margen de maniobra cuando se circula con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro o una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro, pues el legislador ha introducido un tipo objetivo de peligro abstracto, que se introduce con el término “en todo caso”.

De las resoluciones más recientes en este sentido la STS núm. 214/2010 de 12 de marzo (RJ 2010/2418) que determina que, «la influencia no tiene por qué exteriorizarse en una flagrante infracción de las normas de tráfico visible e inmediata (delito de peligro concreto), apreciada por el agente actuante, o en la producción de un resultado lesivo (delito de resultado), sino que basta el delito de peligro «in abstracto» practicándose, en su caso, la correspondiente prueba de detección alcohólica, y apreciándose por los agentes los signos externos de donde puede deducirse después (mediante prueba indirecta) ese grado de influencia en la conducción»— Fundamento Jurídico Segundo. Por su interés, véase también la STS núm. 1061/2001 de 1 junio (RJ 2001\4594) donde se afirma que, «la sentencia impugnada declara unos hechos probados subsumibles en el artículo 379 del Código Penal, delito de peligro abstracto, por lo tanto de mera actividad, que no requiere un resultado con el que establecer el nexo causal con la acción. Basta la realización de la conducta típica, esto es, la conducción de un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, creando una situación de peligro.»— Fundamento de Derecho Segundo.

Al respecto, resulta muy aclaratoria la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 10/2011 de 17 de noviembre sobre *Criterios para la Unidad de Actuación*

*Especializada del Ministerio Fiscal en Materia de Seguridad Vial*² al resumirse en su texto que el delito del artículo 379.2 CP inciso 2.º es sin duda una infracción penal de peligro abstracto que conlleva que no sea preciso probar la influencia de la tasa de alcohol en la conducción, lo que se desprende, justifica, de la expresión *en todo caso*, frente al tipo anterior subsistente en el artículo 379.2 inciso 1.º en el que sí son necesarios otros medios de prueba para constatar el requisito de que la conducción se realice *bajo la influencia* de determinadas sustancias.

Por lo que en definitiva, constatada la conducción con la tasa legalmente establecida es innecesaria la concurrencia de maniobras irregulares o signos externos de embriaguez para que se realice la acción típica recogida en el inciso 2º del artículo 379.2.

Por ello, no existe margen para que el juez pueda apreciar en casos concretos que, a pesar de conducir con la señalada tasa en el precepto, no se ha ocasionado un peligro porque las condiciones físicas del acusado no se han visto influenciadas de modo determinante para la conducción, algo que podría alegarse en el caso que nos ocupa, como bien hemos señalado, en el que una mera maniobra de marcha atrás con el motor apagado podría no considerarse una maniobra de riesgo del conductor sino una negligencia de los peatones al circular por un aparcamiento en que los vehículos constantemente dan marcha atrás para salir de las zonas de estacionamiento en la que efectivamente se encontraba el vehículo.

Por ello, en el punto final del segundo párrafo del artículo 379.2 del Código Penal, la tasa de alcoholemia deja de ser un dato probatorio para pasar a considerarse simplemente como un elemento del tipo, y por ello ya no es necesario determinar los signos de embriaguez ni la irregularidad de la conducción, lo que es conforme con el Preámbulo de la Ley Orgánica 15/2007³. Lo mismo determina la Sentencia establecida por la AP de Badajoz, Sección 3ª, de fecha 15/09/2009, dictada en el recurso 224/2009.

² Véase pp. 26 a 29 de la citada Circular.

³ “*la reforma sobre los delitos contra la seguridad vial tiene como contenido básico, entre otros, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de niveles de ingesta alcohólica que se han de tener como peligrosos*” (Sentencia nº 175/10, de fecha 10/06/10, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Málaga en el Juicio Rápido 631/2009).

No obstante, la jurisprudencia no es unánime y existen sentencias que a pesar de lo expuesto siguen exigiendo que la ingesta de alcohol afecte sobre la conducción.

En este sentido, la Audiencia provincial de Burgos, Sección 1ª, en Sentencia de fecha 22/07/2009, establece que los elementos esenciales para condenar por el tipo delictivo mencionado son por una parte la ingesta de alcohol y por otra su influencia sobre la conducción. Hay que señalar que la influencia de bebidas alcohólicas supone un elemento normativo del tipo penal que requiere de una valoración por parte del juez en la que debe determinar si en el caso concreto el conductor se encontraba efectivamente influenciado por el alcohol, pues no es suficiente con comprobar el grado de impregnación alcohólica en el conductor para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal, sino que la ley también determina que debe comprobarse su influencia en la conducción, y dicha comprobación tendrá que hacerse por parte del juez ponderando todos los medios de prueba, tal y como establecen numerosas sentencias tales como las Sentencias del Tribunal Constitucional de 19-1-1989, 15-1-1990 y del Tribunal Supremo de 18-2-1998 y 22-2-1991.

Tal y como se ha señalado en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de septiembre de 1988 este tipo delictivo no es el de <<la presencia en sangre de una determinada concentración de alcohol>> inferior o superior a la que es sancionada, sino que debe acreditarse en juicio oral que la conducción ha sido realizada bajo los efectos del alcohol, dado que respecto a la concentración en sangre no es suficiente con examinar el grado detectado en la prueba de alcoholemia realizada con todas las garantías legales, ya que las bebidas alcohólicas tienen un efecto distinto sobre cada individuo.

A todo lo expuesto, la A.P. de Vizcaya, determina en su sentencia de la Sección 6ª, de fecha 29/06/2009, dictada en el recurso 455/2009, que <<aún tratándose de un delito de peligro abstracto, ha de tenerse en cuenta que, tanto la doctrina como la jurisprudencia no consideran que haya de aplicarse con un automatismo, de forma que se estimen relevantes supuestos desprovistos de la mínima peligrosidad potencial. Por ello, y además del elemento preciso de la conducción de un vehículo a motor por una zona o lugar que determine ese peligro potencial, ha de constatarse que la persona se encuentra bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Esta influencia,

que puede ser objeto de prueba por diversos medios (grado de impregnación alcohólica, prueba testifical de agentes, otros conductores...) ha de acreditarse que tiene y/o ha tenido influencia en la conducción (STS4 15-1-1989)>>.

6.-Análisis legal sobre la maniobrabilidad con motor apagado

El caso que nos ocupa presenta una característica que requiere de un riguroso análisis: el hecho de que el acusado Alberto no realiza una conducción efectiva de su vehículo sino una mera maniobra de unos pocos metros con el motor apagado y dentro de un aparcamiento.

Como previamente hemos indicado, podría considerarse que la víctima, o más bien su padre, cuyo hijo sufre heridas muy leves que simplemente precisaron para su sanidad una primera asistencia facultativa a causa del incidente que estudiamos, podría haber extremado las precauciones al andar por un aparcamiento donde constantemente los vehículos hacen maniobras con poca visibilidad, siendo todavía más necesarias dichas precauciones al transitar el adulto con un menor por una zona de circulación de vehículos.

Cabe discutir por lo previamente expuesto si realmente es determinante el estado de embriaguez del acusado Alberto en el desarrollo de los acontecimientos o no, pero requiere todavía un análisis más profundo el hecho de determinar si Alberto realiza de forma efectiva la conducta típica por la que puede acusársele en el presente supuesto.

La conducción de un vehículo a motor o ciclomotor se configura como un elemento del tipo en todos los delitos contra la seguridad vial regulados en el Capítulo IV, Título XVII del Libro II del CP, por lo que es sujeto activo de estos delitos la persona que conduzca un vehículo a motor o ciclomotor en las circunstancias que los distintos tipos penales prohíbe.

En el Código Penal no se alude al concepto de conductor ni al de vehículo a motor o ciclomotor, por lo que en ausencia de un concepto jurídico penal, tenemos que acudir al Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se

aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LSV), que ofrece la siguiente definición:

-Conductor: Persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, es conductora la persona que está a cargo de los mandos adicionales.

El sujeto activo ha de realizar la conducta típica conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor, acción que ha de tener cierta duración temporal y traducirse en el recorrido de un espacio relevante. En el caso que nos ocupa podría deducirse que no se da lo anteriormente expuesto en tanto en cuanto Alberto realiza un recorrido irrelevante de unos pocos metros en espacio de unos segundos con el coche apagado.

La jurisprudencia ha declarado que para que exista conducción, es necesario que se ponga en marcha el motor y que el desplazamiento se efectúe a impulsos. No obstante, no es menos cierto que el hecho de deslizar un automóvil por una pendiente acentuada durante un buen trecho mediante la manipulación de los mandos de dirección, puede entrañar riesgos idénticos, si no superiores, a los que puedan producirse con el motor en marcha, pero no se da en éste supuesto una circulación de 200 metros marcha abajo, sino una mera maniobra de irrelevante duración dentro de una plaza de aparcamiento, como demuestra el hecho de que la víctima tenga heridas tan leves.

Para analizar éste supuesto más detenidamente podemos estudiar lo que la jurisprudencia dice detalladamente sobre supuestos similares, encontrando la respuesta en dicho análisis.

La SAP Baleares de 1 junio 2012 (EDJ 2012/165940) desestima el recurso de apelación interpuesto por el condenado en la instancia como autor de un delito contra la seguridad del tráfico y un delito de desobediencia con la atenuante de embriaguez. Señala el Tribunal en este supuesto, entre otros pronunciamientos, que el acto de conducción de vehículo de motor o ciclomotor por lugar público es omnicomprendido aún de las simples maniobras de estacionamiento, bastando para la consumación del delito contra la seguridad del tráfico el manejo de los mecanismos de dirección del vehículo con el motor en marcha desplazándolo en el espacio, sin

que sea necesaria una circulación prolongada, bastando que se produzca un desplazamiento, actuando el acusado sobre los mandos del mismo pues, la simple puesta a los mandos de conducir de un vehículo "encendido" influenciado por el previo consumo de bebidas alcohólicas es una conducta por sí peligrosa.

Más importancia toma la SAP Álava de 3 abril 2008 (EDJ 2008/56945) en la cual la AP estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el condenado en la instancia como autor de un delito contra la seguridad del tráfico y otro de desobediencia. Señala la Sala, entre otros pronunciamientos, que el acusado trataba de sacar su automóvil de una zona de aparcamiento y, a pesar de que ningún obstáculo se lo impedía y la maniobra carecía de dificultades, no lo logró.

El testigo presencial declara que "el acusado no sabía realizar las maniobras" y el magistrado "a quo" menciona "la injustificada imposibilidad de salir del estacionamiento". El desplazamiento espacial fue mínimo y la velocidad de movimiento inapreciable; aunque no procede entrar en el debate de qué lugares pueden ser escenario de la conducción tipificada por el CP 95, la valoración del riesgo potencial obliga a la sala a considerar que los hechos ocurrieron en el aparcamiento de una estación de servicio.

Considerando todas estas circunstancias, concluyen que los actos del acusado no supusieron un peligro real, ni siquiera abstracto; sean cuales fueren las intenciones del recurrente, no llegó a circular por vías públicas o calzadas de uso colectivo, el coche no se movió por zonas donde pudiera coincidir con otros usuarios, no salió de su plaza de aparcamiento. Ni siquiera estiman que haya ejecución imperfecta del delito, no solo por las dificultades técnicas de asumir la tentativa en un delito de peligro potencial, sino porque el hecho enjuiciado no pasó del estadio de acto preparatorio carente de relevancia penal.

7.- Cuestiones procesales

7.1 Clase de procedimiento: en el caso que nos ocupa, y en virtud de la regulación establecida en los art. 795 y ss. LECrim⁴, procedería la realización de un juicio rápido.

En la práctica, todos los casos de éstas características se tramitan por Juicio rápido, las alcoholemias cuando no hay antecedentes penales computables (de lo mismo) y todo se puede hacer inmediatamente, sin necesidad de citar testigos para otro día, ni pedir periciales (daños en vehículos por ejemplo...) ni tener que hacer ninguna actuación posterior en el tiempo más que la vista oral o la conformidad en el momento de la instrucción. En puntos posteriores hablaremos de la posibilidad de conformidad y rebaja de la pena en un tercio.

7.2. Diligencias de investigación en la instrucción: En el caso que nos ocupa procederá la declaración del imputado sobre los hechos de los que se le acusa así como del padre y el hijo que fue levemente atropellado por el vehículo en forma de declaración de testigos. (Art 386 y 388 LECrim, y 410 y ss. LECrim respectivamente). También podrían declarar los policías que realizaron las pruebas de alcoholemia para que expliquen si incurrieron en algún error en la realización de las mismas.

Así mismo, en virtud del artículo 326 y ss. LECrim procedería una inspección ocular del juez del lugar donde se producen los hechos para que pueda valorar si los mismos son constitutivos de delito dadas las características del supuesto que tratamos (el poco recorrido del vehículo, el que se encuentre en un aparcamiento, la visibilidad que podría tener el conductor y demás)

7.3. Responsabilidad Civil *ex delicto*: De todo delito o falta puede nacer acción civil. La acción penal no se extingue por renuncia de persona ofendida. La víctima

⁴ 795 LECrim: *Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concorra cualquiera de las circunstancias siguientes:*

(...)

e) *Delitos contra la seguridad de tráfico.*

podrá hacer la reserva o renuncia de acciones civiles. Dicha renuncia deberá ser expresa, y vinculará al ministerio fiscal, quien en caso de renuncia, deberá apartarse de la acción civil.

La ley actual no dice hasta qué momento puede renunciar la víctima a la acción civil. Aplicando la lógica, cuando se determina la calificación (y se concreta la imputación), es el momento más oportuno de optar por renunciar o no. Posteriormente podrá hacerse, pero condenarían en costas. También se podrá terminar el proceso con acuerdo entre las partes litigantes, y mencionar a su vez el posible acuerdo de renuncia del ejercicio de la acción civil y penal y de las costas derivadas del procedimiento.

Debemos tener presente que siempre hay que solicitar de manera expresa la responsabilidad civil derivada de delito o falta, en base al principio de rogación y congruencia. En la modificación del escrito de calificación no se podrá pedir la responsabilidad civil si no se pidió en el escrito inicial de calificación, en base a los principios civiles antes citados; siendo apelable ante el TS.

Dicha responsabilidad civil, puede ejercitarse en el mismo procedimiento penal, de manera subsidiaria, o por el contrario, se brinda a la víctima del ilícito penal, la posibilidad de reservar acciones civiles en el proceso civil, una vez concluido el proceso penal. La reserva de acciones civiles deberá hacerse en el escrito de calificación, en el momento que termina la fase intermedia del proceso penal y se procede a dictar auto de apertura de juicio oral. La pieza de responsabilidad civil, siempre podrá dejarse para la fase de ejecución de sentencia.

La responsabilidad civil se reflejará en la siguiente pretensión que sería la única que cabe en el supuesto que nos ocupa por los daños leves que sufre el menor:

Procederá la indemnización. La indemnización por responsabilidad civil derivada de delito podrá ser por daños materiales y morales. El quantum de la indemnización le corresponderá fijarlo al juez de instancia, pero las bases de dicha indemnización podrán ser en todo momento revisables (y en su caso modificables en el escrito de calificación definitivo).

Se podrá indemnizar por daño moral y material, y la parte actora, basará la cuantía a indemnizar solicitada mediante las Tablas de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro, utilizadas comúnmente para establecer la cuantía a indemnizar en los accidentes de tráfico. Corresponderá al juez, como ya se apuntó anteriormente, determinar la procedencia o no de dichas indemnizaciones solicitadas.

Debemos tener claro, que mientras haya acción penal no podrá haber acción civil, puesto que el derecho penal prima sobre las cuestiones civiles que deriven de éste, habiendo una prejudicialidad absoluta.

En aquellos casos que haya una sentencia absolutoria en la vía penal, se abrirá la vía civil, sobre los hechos objetivos probados en la vía penal.

8.- Prueba de detección de alcohol y posibilidad de impugnación de la misma:

Ante la posible comisión de un Delito contra la Seguridad Vial adquiere especial importancia el test de alcoholemia y son muchos los interrogantes que surgen entorno a la realización de esta prueba y a su relevancia en el enjuiciamiento de este delito.

En el caso que tratamos, se da la circunstancia de que al acusado se le realiza una prueba de alcoholemia ordinaria junto con la segunda prueba preceptiva sin que se informe al acusado, no obstante, de la posibilidad que tiene de ejercer su derecho a solicitar una tercera prueba de sangre a modo de contraste, motivo por el cual se puede alegar por parte de éste indefensión y vulneración de sus derechos en el proceder de los agentes de la ley. Así mismo, el acusado alega haber ingerido un medicamento (Zolpidem) para el insomnio que podría haber interferido en el resultado de la prueba efectuada dando un falso positivo en el control, extremo que analizaremos posteriormente.

Por todo lo expuesto pasaremos a analizar la posible impugnación del resultado de la prueba por defectos formales en su desarrollo así como por falta de prueba contraste.

8.1 Impugnación del resultado por defectos formales en su desarrollo: El Real Decreto **1428/2003**, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante RGC) establece en su artículo número 22 lo siguiente:

“1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos”.

Lo expuesto debe ponerse en relación con el artículo 23 del mismo cuerpo legal, que regula la manera en que debe practicarse la prueba de detección así como las garantías para el interesado, además del artículo 24 RGC que establece las diligencias efectivas que se han de practicar por parte de los agentes de la autoridad.

En base a todo lo expuesto, en el caso sometido a dictamen hemos de indicar que las garantías y derechos del acusado Alberto han sido vulnerados, puesto que, tras ser sometido a prueba de detección de alcohol, arrojando la **primera prueba un resultado de 0,66** miligramos de alcohol por litro de aire espirado, no se advirtió al mismo el derecho que les asistía de controlar que entre la primera y la segunda medición mediara un tiempo mínimo de 10 minutos.

Según se deduce de la lectura del caso concreto, la primera y la segunda prueba se realizaron simultáneamente, **arrojando la segunda un resultado de 0,60** miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

En relación a esto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, establece en su sentencia de 30 de enero de 2004, rec. 3751/1998 lo siguiente: *“pues bien en el presente caso resulta como se ha alegado por el recurrente, que la segunda prueba de detección alcohólica se ha realizado con claro incumplimiento de lo dispuesto en*

el art. 23.2 del citado Reglamento General de Circulación, al llevarse a cabo antes del transcurso del tiempo <<mínimo>> diez minutos previsto en ese precepto, una vez realizada la primera prueba... Esto comporta que ha de anularse el acto impugnado por este motivo>>.

Además de lo previamente expuesto, la **Orden ITC/3707/2006**, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado (BOE nº 292, de 7 diciembre), establece en su artículo 15 los errores máximos permitidos en la verificación periódica establecidos en el anexo II de la misma orden, que en el caso que nos ocupa suponen un error permitido de 7,5%.

Por ello, si se aplica dicho margen de error, la segunda medición realizada a Alberto daría un resultado de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que significaría que su conducta resultaría atípica al requerir el Código Penal en su artículo 379.2 una concentración de 0,60 miligramos, debiendo por lo tanto dictarse auto de sobreseimiento así como archivo provisional al no constituir los hechos denunciados una infracción penal, ya que de lo contrario estarían conculcándose los principios de tipicidad y legalidad. Consecuentemente, hacemos referencia a la doctrina del TC, en sentencia 5/1989, de 19 enero, que recalca que *“la consideración del test alcoholométrico como prueba está supeditada (...) a que se hayan practicado con las garantías formales establecidas al objeto de preservar el derecho de defensa”*. (art. 637 LECrim. o en su caso art. 641 LECrim.)⁵.

8.2 Impugnación de la prueba de alcoholemia por falta de la prueba de contraste y por contravención del derecho de defensa: El Real Decreto **1428/2003**, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, reconoce en su artículo 23.3 el derecho del acusado, y por ello también la obligación de la policía, de que se le informe sobre

⁵ **Artículo 637 LECRIM:** *Procederá el sobreseimiento libre:1.º Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.2.º Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.3.º Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.*

su derecho a realizar una prueba contraste mediante un análisis de sangre, orina u análogos, según parezca más adecuado al personal sanitario del hospital al que sea llevado.

De haberlo sabido, hubiese podido interesar a Alberto la prueba de sangre, aún debiendo depositar el importe de la misma (art. 23.4 párrafo segundo RGC), sobre todo atendiendo al resultado de las dos pruebas de detección -0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la 1ª prueba; 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la 2ª prueba-.

No obstante, tal y como refleja el supuesto que estudiamos y que es objeto de éste dictamen, los agentes del orden no indicaron a Alberto en ningún momento sobre la posibilidad de realizar dicha prueba contraste.

Es reiterada la Jurisprudencia de los distintos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que determinan que las sanciones impuestas son nulas cuando el agente denunciante no advierta al denunciado sobre la opción de que dispone para contrastar el resultado que obtenga en el etilómetro mediante un análisis sanguíneo. Para contrastar dicha afirmación destacamos las siguientes sentencias:

-STSJ de 21 de junio de 1999 Islas Baleares, ponente Ilmo. Sr. Don Jesús Ignacio Algora Hernando (*“existe indefensión cuando sometándose a prueba de alcoholemia con tasa de alcohol en sangre superior a la permitida no se informa por el Agente denunciante del derecho a contrastar los análisis practicados”*);

-STSJ de 17 de junio de 1999, Navarra, ponente Ilmo. Sr. Don Alfonso Otero Pedrouzo (*“existe indefensión cuando conduciendo con una tasa de alcohol en sangre superior a la permitida, no se advierte de la posibilidad de contrastar los resultados obtenidos por los agentes mediante un análisis de sangre”*).

Si en lo relativo a la jurisprudencia menor ya se pronuncian en éste sentido en lo relativo a derecho administrativo, coge más importancia y garantía en el ámbito del derecho penal. En éste sentido, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en los siguientes términos:

- **STS 148/1985, de 30 de octubre:** *«en el caso concretamente examinado, no cabe deducir del atestado que el interesado fuera informado sobre la posibilidad de*

garantizar la fiabilidad del test mediante el análisis clínico reglamentariamente previsto y se hubiera negado a ello, pues el espacio reservado a este extremo en el correspondiente impreso aparece en blanco>>.

-STS 3/1990, de 15 enero: <<consta en las actuaciones que la prueba de impregnación alcohólica que se practicó al demandante de amparo dio un resultado de 1,34 gramos de alcohol por mil centímetros cúbicos de sangre, pero no aparece reseñado el aparato medidor que a tal efecto se utilizó y, lo que es más importante, no se informó a aquél de su derecho a una segunda prueba y a la práctica de un análisis médico de sangre a fin de confirmar o contradecir el resultado arrojado en la primera medición>>

- STS 111/1999, de 14 de junio: declara lo mismo que las anteriores.

- STS 188/2002, de 14 de octubre: <<tampoco es suficiente la lectura del atestado cuando en la práctica de la prueba de alcoholemia no se haya informado al conductor del derecho que le asiste a un segundo examen alcoholimétrico y a contrastar los resultados mediante la práctica de un análisis de sangre u otro, requisitos éstos exigidos en orden a garantizar la contradicción y evitar la indefensión del sometido a la misma (SSTC 100/1985, de 3 de octubre, FJ 2; 145/1985, de 28 de noviembre, FJ5; 145/1987, de 23 de septiembre, FJ 2; 5/1989, de 19 de enero, FJ 2; 3/1990, de 15 de enero, FFJJ 1 y 2). En definitiva, a pesar de su carácter de prueba documental, las diligencias relativas a las pruebas de alcoholemia que constan en el atestado no pueden incorporarse al juicio oral mediante su lectura en los casos de ausencia de información al conductor del derecho a repetir la prueba y a contrastarla con un análisis de sangre, ni tampoco en aquellos otros en que se cuestione la fiabilidad del resultado de la prueba o el valor que al mismo quepa atribuir en orden a considerar acreditada la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas.>>

De igual manera, **la Audiencia Provincial de Barcelona establece en su sentencia, sección 7ª, 17-7-09, rec. 130/2009** que para que pueda ser configurada como prueba suficiente para acreditar los elementos típicos de la figura del apartado segundo del 379 CP no es preciso que se acredite la afección al alcohol en las capacidades de control, atención y reacción del conductor, sino que basta con la

constatación objetiva y formal de que el mismo circulaba con un nivel de alcohol suficiente que merece igual consideración de incremento del riesgo tolerable en la seguridad vial que el exceso en el nivel dado de alcoholemia, para que sea considerado como peligroso según el apartado primero del 379 CP (conforme a lo dispuesto en el artículo único, apartado tercero, de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre), determinando en lo relativo a la prueba contraste lo mismo que las anteriores sentencias.⁶

Por todo lo expuesto considero que la prueba de alcoholímetro realizada al acusado no tiene valor de prueba preconstituida en tanto en cuanto no se ha realizado con las debidas garantías legalmente establecidas.

9.- Influencia de la medicación en el control de alcoholemia

Otro punto a analizar en el caso que nos ocupa es el de la medicación que el acusado asegura haber tomado al realizársele la prueba de alcoholemia. En lo relativo a este aspecto se nos plantean dos preguntas: La primera, si la toma de dicho medicamento puede haber influenciado de alguna forma en el resultado de la prueba ocasionando un falso positivo o incrementando los efectos del alcohol que Alberto ha ingerido previamente, y la segunda, si la ingesta de dicho medicamento y la posterior conducción supone por sí misma una infracción del código de circulación por parte de Alberto.

En lo relativo a los efectos que la medicación han podido tener sobre el acusado, para defender en juicio la tesis de que los mismos han sido los causantes del positivo, se necesitaría practicar una pericial técnica que acreditase esa distorsión

⁶ En la sentencia referida se determina que es precisa la valoración y computación del porcentaje del margen de error máximo del 7,5% por parte del juez a quo legalmente admisible en la Orden ITC 3707/2006, de 22 de diciembre, por cuanto los resultados no seguirían siendo entonces superiores, sino de 0,55 mg. por litro de aire expirado, en el resultado mínimo de los dos obtenidos con el etilómetro, pues éste margen de error es el máximo permitido en relación a los resultados de las pruebas y la concentración real, y la jurisprudencia de forma pacífica y reiterada (por ejemplo, SAP Barcelona, Sec. 7ª, de 30-06-2009) ha considerado válidos dichos resultados siempre que se hubiera incorporado a las actuaciones un certificado de verificación del etilómetro, como acontece, suponemos, en el caso que ocupa el estudio de éste dictamen.

en el alcoholímetro y posteriormente acreditar la ingesta de dicho medicamento. Se trataría por lo tanto de contratar un técnico en la materia que acredite mediante una prueba que se produce esa distorsión.

A mi modesto juicio, la mera alusión a dicho producto en el acto del juicio no sería suficiente, es necesario acreditar que el resultado de impregnación alcohólica se altera por la toma de dicho producto. Para ello es posible la práctica de dicha prueba pericial, que debería acreditarlo.

Existen numerosas sentencias, como la Sentencia 450/2012 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Tercera, de 10 de septiembre de 2012, que determinan que, aunque no exista prueba de que el acusado hubiera tomado ese día y a esa hora el medicamento que pudiera interferir en la prueba de alcoholemia por su composición, basta con que el mismo presente un informe clínico en el que se acredite que, en el espacio temporal comprimido dentro del periodo en el que los hechos se originan, se encontraba en tratamiento con dicho medicamento, sin que pueda exigirse a los particulares un conocimiento tal de las normas penales que les lleve en circunstancias en si mismas difíciles, como lo es que se sometan a un control de alcoholemia, a saber que deben pedir el contraste con análisis de sangre que pueda demostrar la ingesta de medicamentos.

Así mismo, podría haberse demostrado la existencia de dicho medicamento en sangre en el acusado de habersele realizado la prueba de alcohol en sangre de contraste, no obstante el hecho de que los agentes de la ley no informaran a Alberto sobre la posibilidad de efectuar la misma ocasionan que no dispongamos de ésta información que podría resultar determinante en la resolución del caso que nos ocupa.

Está médicamente demostrado que la mezcla de éste medicamento con el alcohol puede tener consecuencias negativas en el usuario e incrementar el efecto del mismo sobre él, La mayoría de los informes de lesiones relacionadas con el uso de zolpidem, indican la administración concomitantemente con alcohol. Por tales motivos el ADRAC recomendó incluir la siguiente advertencia de “caja negra” en los prospectos:

Zolpidem puede inducir sonambulismo (caminar dormido) lo que puede estar asociado a conductas peligrosas. Zolpidem no debe ser tomado con alcohol.

Además, entre los efectos secundarios reconocidos derivados de la toma de éste medicamento encontramos los siguientes:

- Sensación de cansancio, pérdida de coordinación;
- Somnolencia durante el día, mareo, debilidad, sentirse 'drogado' o mareado
- Nariz congestionada, boca seca, irritación de la nariz o garganta;
- Náusea, estreñimiento, diarrea, malestar estomacal; o
- Dolor de cabeza, dolor muscular.

Por tanto, llegamos a la conclusión de que, si bien la medicación si tiene influencia en la conducción, no la tiene en la tasa que muestra el alcoholímetro al realizar la preceptiva prueba de alcoholemia.

Una vez expuesto lo anterior, debemos analizar otro punto de vista contrapuesto; determinar si el acusado sería así mismo responsable por haber conducido voluntariamente bajo los efectos de una droga, contraviniendo por ello las normas de circulación.

Para determinar ese extremo debemos analizar la composición del medicamento en si. El medicamento que asegura que injirió el acusado, el **zolpidem**, es un fármaco que se prescribe para tratar los problemas de insomnio. Es un medicamento hipnótico similar a las benzodiacepinas, aunque no forma parte de ese grupo. Sin embargo, los efectos del zolpidem sobre la conducción son muy similares a los que presentan esas drogas psicotrópicas. Además, se trata de un fármaco habitual que toman millones de personas cada día en todo el mundo, muchos de ellos conductores.

La Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una particular alerta sobre el consumo de zolpidem a la hora de conducir por el siguiente motivo: incluso si se toma por la noche, antes de ir a dormir, los efectos del zolpidem pueden permanecer al día siguiente, cuando nos ponemos al volante. El consejo de la FDA apunta a que vayamos con **cuidado con las dosis de zolpidem**.

La FDA sostiene que los niveles de zolpidem en sangre durante la mañana siguiente a la toma del medicamento pueden ser lo suficientemente elevados como para influir en actividades que precisan de concentración. Y entre ellas, lógicamente, está conducir vehículos.

No obstante, siguiendo los criterios del consorcio DRUID⁷ (a la hora de establecer estos criterios se ha pensado en su aplicación por parte de los policía de tráfico y del sistema judicial) en la mayoría de países europeos, si no en todos, un conductor que de positivo a alcohol, no será sancionado en mayor medida si además da positivo en otras drogas concretas entre las que se incluye el medicamento que tratamos en el presente caso, el zolpidem.

10.- Determinación de la posible pena y retirada del carnet

En el caso de que se considerara a Alberto como culpable de un delito contra la seguridad vial, según lo legalmente establecido se dictaría prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, pues así lo establece el artículo 379.2 del Código Penal.

Así mismo, debemos determinar si procedería una eventual retirada del permiso de conducir a causa de los hechos descritos en el supuesto que estamos estudiando. Es habitual que los Juzgados, cuando dictan sentencia condenatoria de conformidad en

⁷ Así lo determina el Informe final del Ministerio del Interior sobre *PRESENCIA DE ALCOHOL, DROGAS Y MEDICAMENTOS EN CONDUCTORES ESPAÑOLES* de julio de 2011.

diligencias urgentes, exijan la entrega por parte del condenado del documento físico en que consiste la licencia o permiso de conducir. ¿Cabe esa exigencia como consecuencia directa de la condena? Pasemos a analizarlo.

La sentencia condena a la privación de un derecho (artículo 39 d) C.P.) por un período temporal (derecho inmaterial) que si bien es cierto se materializa en un documento material como es el permiso de conducir. Pero dado que se priva del derecho y no del documento físico, no es exigible por el Juzgado o Tribunal la entrega física del permiso de conducción, pues existen mecanismos legales, debidamente habilitados, para castigar los supuestos de quebrantamiento de la condena.

Así mismo, el único órgano administrativo habilitado legalmente para acordar la pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de los puntos es, tal y como establece el artículo 37 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, la Jefatura Provincial de Tráfico⁸.

También podría ocurrir que, aun existiendo una sentencia condenatoria, no se instruyera procedimiento administrativo sancionador, y consiguientemente no existiera resolución acordando la pérdida del permiso de conducir, lo que conllevaría la no exigencia de entrega física de aquél, en base no sólo al principio non bis in idem, sino a lo recogido expresamente en el artículo 65.5 del RDL 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

*<<Son infracciones muy graves, **cuando no sean constitutivas de delito**, las siguientes conductas: c) la conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se*

⁸ **Art 37 Real Decreto 818/2009** <<2. transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, el Jefe Provincial de Tráfico dictará resolución declarando la pérdida de vigencia del permiso o de la licencia de conducción, que se notificará al interesado en el plazo de quince días, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Declarada la pérdida de vigencia, **el interesado deberá entregar el permiso o licencia de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico** la cual, de no hacerlo, ordenará su retirada por los Agentes de la Autoridad. 3. La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia correspondiente al domicilio del titular de la autorización>>.

establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos>>.

Es decir, cuando sea aplicable el artículo 379.2 C.P. no cabe la aplicación del artículo 65.5 citado, por lo que no habrá procedimiento sancionador, y en definitiva se carecerá de resolución que acuerde la pérdida del permiso de conducción, y por ende, la entrega del documento.

Insistiendo en lo explicado, conforme al Anexo II del Texto Articulado (anexo redactado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor el 24-5-10) el titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señalan a continuación:

1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l) 6 Puntos.

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l) 4 Puntos.

2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos 6 Puntos.>> Consiguientemente, habida cuenta que cada conductor parte con un total de 12 puntos, en principio, que se verá minorado o aumentado, según su correcta o incorrecta actuación en la conducción, puede darse el caso de que no exista pérdida total de los puntos ni de la vigencia de la licencia o permiso de conducción, consecuentemente no existirá obligación de la entrega del documento físico. En base a todo lo expuesto, se infringirían los principios de tipicidad y legalidad si el Juzgado o Tribunal, en fase de ejecutoria, exigiera obligatoriamente la entrega física de la licencia o permiso de conducción. Dicha entrega se configuraría como una pena accesoria a la ya impuesta no prevista en el Código Penal (artículos 54 a 57 C.P.).

En lo respectivo la vía sancionadora administrativa, es la recogida en el artículo 65.5.c) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y establece que cuando no sea constitutiva de delito es considerada infracción muy grave, «*la conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos*».

Para finalizar, hay que hacer referencia a la penalidad de este delito, ya que a través de la Ley Orgánica núm. 5/2010 de 22 de junio el legislador ha modificado el régimen de alternatividad de los tipos de los arts. 379 y 384.

Antes de la entrada en vigor de esta reforma se ofrecía la única opción entre pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses (de 12 a 24 meses para el artículo 384) y trabajos en beneficio de la comunidad⁹ de 31 a 180 días, impuestas estas dos

⁹ Acerca de los límites de estos trabajos, véase artículo 49 C.P.:«*Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:*

1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

2.ª No atentarán a la dignidad del penado.

3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.

4.ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.

5.ª No se supeditarán al logro de intereses económicos.

6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

penas últimas conjuntamente. De manera que tras la L.O núm. 5/2010 se establecen tres opciones y cabe imponer la pena de prisión, la de multa o la de trabajos en beneficio de la comunidad por separado¹⁰ (y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años), si bien en caso de que el condenado no acepte la pena elegida, dicha negativa implica la prisión.

Al respecto debemos señalar que según el Preámbulo de esta Ley Orgánica se justificaba la reforma en la búsqueda de una mayor proporcionalidad en la respuesta jurídico-penal a determinadas conductas de peligro abstracto eliminándose la anterior disyuntiva entre la pena de prisión y la de multa, y trabajos en beneficio de la comunidad al establecerse los tres tipos de penas como alternativas.

De esta manera se da mayor grado de discrecionalidad al Juez para decidir sobre la imposición de cualquiera de las tres penas previstas, siendo lo previsible que se reserve la pena de prisión para los supuestos más graves, y además tiene la

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieran por el responsable de la ocupación referida al desarrollo de la misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena. En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.

7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.»

¹⁰ Recordemos que según el Real Decreto 840/2011 de 17 de junio –por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas– los Trabajos en Beneficio de la Comunidad se definen como aquellos que, «no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares»– Artículo 2.1. Véase este Real Decreto para profundizar en la forma de organización de estos trabajos.

posibilidad de rebajar el grado según la menor entidad del riesgo y las demás circunstancias del hecho objeto del juicio.

Por último cabe señalar que, en la práctica habitual, en la inmensa mayoría de los casos de estas características, se pacta con el fiscal en el día de la citación del imputado para declarar y se acuerda una conformidad, con lo que la pena se rebaja 1/3.

Se suele pactar el mínimo (siempre que el imputado reconozca los hechos y se conforme), que son 12 meses de privación del carnet de conducir, con lo que queda en 8 meses, y una multa de mínimo seis meses, que queda en cuatro meses tras la conformidad.

Tras hablar el abogado de la defensa con el Fiscal, si hay acuerdo en la conformidad, el Fiscal hace escrito de acusación en los términos pactados, con su rebaja de 1/3 correspondiente, y el cliente imputado se conforma cuando le pregunta el Juez y acepta los hechos y el delito, y ahí se acaba todo sentenciado el propio Juez de Instrucción de conformidad con lo pactado entre el Abogado y el fiscal, sin que nunca se cambie el acuerdo por parte del Juez, quien solo ratifica lo pactado en la Sentencia.

Si no hubiera conformidad del cliente a lo propuesto por el Ministerio Fiscal, el Juzgado de Instrucción fija la fecha de la vista oral en el acto, para la primera fecha libre que tenga el Juzgado de lo penal correspondiente al que le toque según la aplicación informática y notifica la fecha a las partes para que se celebre una vista normal, sin más pruebas ni diligencias que las actuadas ya, pero en la que el abogado puede pedir la libre absolución.

11.- Conclusión del dictamen

Tras la realización del presente trabajo y una vez expuesto y analizado todo lo anterior llegamos en el presente dictamen a las siguientes conclusiones:

En lo relativo a la fundamentación jurídica, los hechos acontecidos quedan enmarcados en el tipo penal de los delitos contra la seguridad vial establecido en el artículo 379.2 del Código Penal, en tanto en cuanto los jueces carecen de margen de maniobra cuando se circula con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro, como acontece en el presente supuesto objeto de dictamen, tal como hemos señalado haciendo hincapié en la jurisprudencia mayoritaria.

No obstante, siguiendo los criterios jurisprudenciales mayoritarios, debemos dictaminar que el acusado no realiza una conducción efectiva de su vehículo y por tanto no incurre en el tipo penal anteriormente señalado en tanto en cuanto la conducción efectiva del motor se configura como elemento del tipo en todos los delitos contra la seguridad vial regulados en el capítulo IV, título XVII del libro II del CP, por lo que es sujeto activo de estos delitos la persona que conduzca un vehículo a motor o ciclomotor en las circunstancias que los distintos tipos penales prohíben, y hemos analizado en el punto 6 del presente trabajo como no puede considerarse la maniobra de un metro dentro de una plaza de garaje y con el motor apagado como conducción efectiva siguiendo los criterios jurisprudenciales predominantes, que señalan que para que exista conducción es necesario que se ponga en marcha el motor y que el desplazamiento se efectúe a impulsos con cierta duración temporal y en un recorrido de un espacio relevante.

En cuanto a las cuestiones procesales del caso que nos ocupa, hemos llegado a la conclusión de que en virtud de los artículos 795 y ss. LECrim procede la realización de un juicio rápido en el que caben las siguientes diligencias de investigación: declaración del acusado y los testigos, declaración de los policías, e inspección ocular del juez.

En cuanto a la responsabilidad civil *ex delicto*, la víctima podrá ejercerla en el mismo procedimiento penal o reservar acciones civiles en el proceso civil una vez

concluido éste, así como renunciar a la misma. Podrá fundamentar la petición de responsabilidad civil por la indemnización por responsabilidad civil derivada de delito por daños morales y materiales, siendo el juez el que, en caso de creerla oportuna, decretará el *cuantum* de la misma basándose en la tabla de la ley de responsabilidad civil y seguro.

En lo relativo a la prueba de detección de alcohol, llegamos a la conclusión de que la misma ha sido efectuada con notorios e irreparables defectos formales en su desarrollo, vulnerándose las garantías y derechos del acusado por falta de prueba contraste y por falta del periodo mínimo exigido entre las dos primeras pruebas de alcohol en aire espirado, deviniendo dicha prueba nula a efectos probatorios y, por tanto, correspondiendo la libre absolucón del acusado por contravención del derecho de defensa.

En lo relativo a la influencia de la medicación en el control de alcoholemia hemos llegado a la conclusión de que la misma no tiene efectos distorsionadores sobre la prueba de alcoholemia en sí, pero sí en la conducción del acusado, no obstante lo cual, siguiendo los criterios del consorcio DRUID, un conductor que de positivo en alcohol no será sancionado en mayor medida si además da positivo en otras drogas concretas entre las que se incluye dicho fármaco (Zolpidem), por lo que éste extremo sería irrelevante en caso de que aceptáramos la prueba anteriormente impugnada.

Por último, y a pesar de que hemos llegado a la conclusión de que el acusado debería ser absuelto por la nulidad de la prueba base, debemos analizar qué sucedería en caso de que dicha prueba fuera legítima; tal como hemos señalado en el presente trabajo, y tal como sucede en todos los casos en la práctica, de encontrarse culpable al acusado se pactaría con el fiscal en el día de la citación del imputado para declarar para acordar una conformidad mediante la cual se rebajaría la pena en 1/3, pactando el mínimo de 12 meses de privación del carnet de conducir (que no retirada física del mismo) que tras la conformidad serían 8 meses, junto con una multa de 6 meses que se quedaría en cuatro.

No obstante, en base a la inexistencia del tipo penal al no haber conducción efectiva del vehículo, y a la nulidad de la prueba en que se fundamenta el caso que tratamos,

cabría, como hemos señalado, decretar la libre absolución del imputado sin entrar a analizar ningún otro aspecto del supuesto planteado.

12.- Bibliografía

-BARQUÍN SANZ, J. y LUNA DEL CASTILLO, J.D, *Seguridad en la Conducción tras consumo Moderado de Bebidas Alcohólicas*, en Morillas Cueva, L. (Coord.), *Delincuencia en Materia de Tráfico y Seguridad Vial*, Ed. Dykinson, Madrid, 2007.

-CALDERÓN CERESO, A. y Choclán Montalvo, J.A., *Código Penal Comentado*, Ed. Deusto, Barcelona, 2004.

-CARMONA SALGADO, C., *Delitos contra la Seguridad del Tráfico* en Cobo del Rosal, M. (Dir.), *Derecho Penal Español. Parte Especial*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005.

-CLIMENT DURÁN, C., *La Prueba en los Delitos contra la Seguridad del Tráfico*, en De Vicente Martínez, R. (Dir), *Derecho Penal y Seguridad Vial*, Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.

-GALLEGO SOLER, J.I., *El Nuevo Delito de Conducción Bajo los Efectos del Alcohol y las Drogas*, en Mir Puig, S. y Corcoy Bidasolo, M. (Dirs.), *Seguridad Vial y Derecho Penal*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

-MARTÍNEZ ARRIETA, A., *Derecho Penal y Seguridad Vial*, en AA.VV, *Derecho Penal y Seguridad Vial*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2007.

-MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1988.